

SANOATDAGI METANOLNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Ro'zmetova Kumushxon Siroj qizi
Magistr, Navoiy davlat universiteti

Xatamova Muhabbat Sattarovna
Kimyo kafedrası professor v.b., k.f.n., Navoiy davlat universiteti

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li
Kimyo kafedrası professor v.b., t.f. (PhD), Navoiy davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051221>

Annotatsiya: Metanolning katta miqdori bo'yoq sanoatida laklar ishlab chiqarishda erituvchilar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u ichki yonish dvigatellari uchun suyuq yoqilg'iga qo'shimcha sifatida ishlatiladi (gigroskopiklik tufayli cheklangan).

Kalit so'zlar: metanol, karbamid, formaldegid, fenol, laklar, qovushqoqlik

Abstract. A large amount of methanol is used in the paint and coatings industry for the production of solvents in lacquer manufacturing. In addition, it is used as an additive to liquid fuels for internal combustion engines (its application is limited due to hygroscopicity).

Keywords: methanol, urea, formaldehyde, phenol, lacquers, viscosity.

Аннотация. Значительное количество метанола используется в лакокрасочной промышленности для производства растворителей при изготовлении лаков. Кроме того, он применяется в качестве добавки к жидкому топливу для двигателей внутреннего сгорания (использование ограничено из-за гигроскопичности).

Ключевые слова: метанол, карбамид, формальдегид, фенол, лаки, вязкость.

Metanol (CH_3OH) — eng oddiy bir atomli spirt bo'lib, rangsiz, uchuvchan va o'ziga xos hidga ega suyuqlikdir. U kimyo sanoatida muhim xomashyo hisoblanib, formaldegid, sirka kislota, metil efirlari, yoqilg'i qo'shimchalari va turli polimer materiallar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Metanolning sanoatda keng qo'llanilishi uning o'ziga xos fizik-kimyoviy xossalari bilan chambarchas bog'liq. Metanol gaz sanoatida gidratlar hosil bo'lishiga qarshi kurashish uchun ishlatiladi (past muzlash nuqtasi va yaxshi eruvchanligi tufayli). Organik sintezda metanol formaldegid, formalin, sirka kislotasi va bir qator efirlarni (masalan, MTBE va DME), izopren va boshqalarni chiqarish uchun ishlatiladi.

Uning eng katta miqdori karbamid-formaldegid va fenol-formaldegid qatronlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan formaldegid ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. CH_3OH ning katta miqdori bo'yoq sanoatida laklar ishlab chiqarishda erituvchilar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u ichki yonish dvigatellari uchun suyuq yoqilg'iga qo'shimcha sifatida ishlatiladi (gigroskopiklik tufayli cheklangan).

Quyidagi 1-jadvalda haroratning o'zgarishiga qarab methanolning zichligi va qovushoqligi berilgan.

1-jadval. Methanolning zichligi va qovushoqligi

Ko'rsatkich nomi	manfiy 40 °C	manfiy 20 °C	0 °C	20 °C	40 °C	60 °C
Zichlik, g/cm ³	0,8470	0,8290	0,8100	0,7915	0,7740	0,7555
Qovushoqlik, MPa C	1,750	1,160	0,817	0,597	0,450	0,350

Bosimga nisbatan metanolning qaynash harorati va metanol suvli eritmalarining qaynash nuqtasining harorati 2-3-jadvalda keltirilgan:

2- jadval. Bosimga nisbatan metanolning qaynash harorati

Bosim, mm Hg	Harorat, °C	Bosim, MPa	Harorat, °C
1	manfiy 44,0	0,5	112,5
10	manfiy 16,2	1,0	138,0
100	21,2	4,0	203,5
400	49,5	6,0	224,0

3-jadval. Metanol suvli eritmalarining qaynash nuqtasining harorati

Metanolning molyar ulushi %	760 mm H _g ustunida qaynash nuqtasining harorati, °C
0	100
5	92,8
10	88,3
15	84,8
20	82
25	80,1
30	78,2
35	76,8
40	75,6
45	74,5
50	73,5
55	72,4
60	71,6
65	70,7
70	69,8
75	68,9
80	68
85	67,1
90	66,3
95	65,4
100	64,6

Siqish koeffitsientini 16 ga oshirishga imkon beradigan yuqori oktan soni tufayli dvigatelning o'ziga xos quvvatini oshiradi; metanol poyga mototsikllari va avtomobillarini yonilg'i bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Metanol havoda yonadi va oksidlanganda uglerod (IV) oksidi va suv hosil bo'ladi:

Biodizelni olish uchun o'simlik moyi metanol bilan 60 °C haroratda va normal bosimda quyidagicha miqdorda qo'shiladi: 1 t moy + 200 kg metanol + kaliy yoki natriy gidroksidi.

Ko'pgina mamlakatlarda metanol parfyumeriya ishlab chiqarishda etanolga denaturatsiya qiluvchi qo'shimcha sifatida ishlatiladi.

Eslatma - tayyor mahsulot, xom ashyo, oraliq mahsulotlar va ishlab chiqarish chiqindilarining yong'in, portlash va zaharliligini tavsiflovchi xususiyatlar ishlab chiqarishni xavfsiz ishlatishning asosiy qoidalari keltirilgan. Metanol olish qurilmasining yondosh mahsuloti izobutil moy hisoblanadi. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichga ko'ra, izobutil moyi 4-jadvalda ko'rsatilgan talablarga javob berishi kerak.

4-jadval. Izobutil moyining fizik-kimyoviy xossalari

Ko'rsatkich nomi	Me`yor
1	2
1 Suvning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	43
2 Metanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	17
3 Etanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	23
4 Propanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	11
5 Butanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	6
6 Izobutanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,8
7 Izopentanolning masaviy ulushi, %, ko'pi bilan	0,1

Metanol sanoatda keng qo'llaniladigan, yuqori kimyoviy faollikka ega bo'lgan organik birikmadir. Uning fizik xossalari — past qaynash harorati, suvda to'liq eruvchanligi va uchuvchanligi, kimyoviy xossalari esa oksidlanish, esterlanish va yonish reaksiyalariga moyilligi bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar metanolni zamonaviy kimyo va texnologiya sanoatining ajralmas komponentiga aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Weissermel K., Arpe H.-J. *Industrial Organic Chemistry*. 5th ed. Wiley-VCH, 2018.
2. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. *Methanol*. Wiley-VCH, 2021.
3. Perry R. H., Green D. W. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. 9th ed. McGraw-Hill, 2019.
4. Towler G., Sinnott R. **Kimyoviy texnologik jarayonlarni loyihalash**. — Elsevier, 2022.